

LINGVOKULTUROLOGIYADA MÁDENIY KODLAR TÚSINIGI

Tolibayev Xojaaxmed – filologiya ilimlari boʻyicha
filosofiya doktori (PhD), Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
tolibaev.khojaakhmed@mail.ru

***Annotaciya.** Maqalada lingvokulturologiya predmetlerinen biri bolgan mádeniy kodlar haqqında túsinik berilgen. Mádeniy kodlarga qatnashli teoriyalıq maǵlıwmatlar kórsetilgen. Mádeniy kodlardıń túrleri anıqlangan. Qaraqalpaq tilindegi mádeniy kodlarga misallar berilip, analizlengen. Somatikalıq, predmetli, ruwxıy hám biomorfliq kodlar tuwralı sóz etilgen.*

***Tayanısh sózler:** lingvokulturologiya, mádeniy kod, dúnyanıń tillik kartinası, somatikalıq kod, predmetli kod, ruwxıy kod, biomorf kod.*

***Annotatsiya.** Maqolada lingvokulturologiya predmetlaridan biri boʻlgan madaniy kodlar haqida tushuncha berilgan. Madaniy kodlar bilan bogʻliq nazariy maʼlumotlar koʻrsatilgan. Madaniy kodlarning turlari aniqlangan. Qaraqalpaq tilidagi madaniy kodlarga misollar berilib, tahlil qilingan. Somatik, predmetli, manaviy va biomorf kodlar haqida soʻz etilgan.*

***Tayanch soʻzlar:** lingvokulturologiya, madaniy kod, olamning lisoniy manzarasi, somatik kod, predmetli kod, manaviy kod, biomorf kod.*

***Аннотация.** Статья дает представление о культурных кодах, которые являются одним из предметов лингвокультурологии. Показана теоретическая информация, относящаяся к культурным кодам. Определены виды культурных кодов. Приведены и проанализированы примеры культурных кодов каракалпакского языка. Упоминаются соматические, предметные, духовные и биоморфные коды.*

***Ключевые слова:** лингвокультурология, культурный код, языковая картина мира, соматический код, предметный код, духовный код, биоморфный код.*

Annotation. The article gives an idea of cultural codes, which are one of the subjects of linguoculturology. Theoretical information related to cultural codes is shown. The types of cultural codes are defined. Examples of cultural codes of the Karakalpak language are given and analyzed. Somatic, objective, spiritual, and biomorphic codes are mentioned.

Keywords: linguoculturology, cultural code, linguistic picture of the world, somatic code, subject code, spiritual code, biomorphic code.

Qaraqalpaq til biliminde frazeologizmlerdiń, zoonimlerdeń, qaraqalpaq ertekleri sózlik quramı, qaraqalpaq folklorındaǵı antroponimler hám toponimlerdiń lingvomádeniy analizi, sonday-aq inglis tili menen qaraqalpaq tilin salıstırmalı baǵdarda izertlewge baǵıshlanǵan dissertaciyalıq jumıslar islendi [1, 2009].

A.Pirniyazovaniń “Qaraqalpaq tili frazeologiyalıq sisteması hám onıń stilistikalıq imkaniyatları” atamasındaǵı doktorlıq dissertaciyasında [2, 2020] qaraqalpaq tilindegi frazeologizmlerdiń qospalı etnomádeniy birlik ekenligi, kólemi hám shegarası, semantikasını usı ólshemler tiykarında insan sana-sezimi, ańlawı arqalı olardaǵı maǵlıwmatlarǵa iye bolatuǵınlıǵı anıqlanǵan. Qaraqalpaq tili frazeologiyasına jańasha – antropocentristlik qatnas qollanılǵan, xalıqtıń mentaliteti, milliy xarakterin táriyiplewshi frazeologizmler lingvomádeniy kózqarastan sıpatlap berilgen. Frazeologizmlerdiń tariyxıy-mádeniy ózgeshelikleri qaraqalpaq xalqınıń mádeniy kózqarasları menen tutaslıqta túsindirilgen.

Sh.Qunnazarovaniń “Qaraqalpaq xalıq ertekleriniń leksika-semantikalıq hám lingvomádeniy analizi” degen dissertaciyasında [3, 2021] qaraqalpaq ertekleri tili lingvokulturologiyalıq baǵdarda birinshi márte keń túrde úyrenilip, qaraqalpaq xalqına tán obyektiv dúnyanı kóriw, seziv hám qabıl etiwdegi metaforizaciya qubılısı anıqlanǵan. Ertekler leksikasındaǵı etnografizmlerdiń lingvomádeniy ózgeshelikleri ashıp berilgen.

E.Iskenderovaniń “Qaraqalpaq tilindegi zoonimlerdiń lingvomádeniy analizi” atamasındaǵı dissertaciyasında [4, 2023] qaraqalpaq tilindegi zoonimler arqalı qaraqalpaq xalqınıń milliy sana-sezimine tán bolǵan dúnyanıń tillik kartinasındaǵı mádeniy kodları zoonim birlikler mánisiniń semantikalıq belgileri, metaforalasıw procesi anıqlanǵan. Zoonimlerge qatnaslı teńewlerde obrazlılıq, insan sana-seziminiń tereńligin kórsetip, onıń sırtqı kórinisi, háreketleri, minez-qulqı haywanat dúnyasına salıstırılıwı tiykarında qaraqalpaq xalqınıń sharwashılıq kásibi, haywanat álemine múnásibeti, xalıqtıń tillik mádeniyatında óz sáwleleniwın tabıwı lingvomádeniy kózqarastan izertlengen.

G.Qdırbayevanıń izertlewinde inglis hám qaraqalpaq mádeniyatlarındaǵı “man - adam” konceptosferasınıń sáwleleniw halatları, mádeniyatlar aralıq kognitiv hám lingvomádeniy ózine tán ózgeshelikleri, “man - adam” konceptosferasına baylanıslı “man - adam, mother – ana, father – ata, adult - ğarrı, child – bala, person – shaxs, human – insan, man - erkek, woman – hayal konceptleriniń tillik bildiriliw usılları hám quralları, konceptosferanıń inglis hám qaraqalpaq mádeniyatınıń kórkem, paremiologiyalıq, folklor hám sakrallıq tekstlerinde tillik sáwleleniwı úyrenilgen.

Mádeniy hám milliy ózlikti tanıwda til menen mádeniyattıń óz ara tıǵız baylanısı jáne onıń tillik kórinisi, usı qubılıslardıń óz ara tásiri menen baylanısın úyreniw búgingi kúnde lingvokulturologiya iliminiń dıqqat orayındaǵı másele bolıp esaplanadı. X.Tolıbayevtıń «Qaraqalpaq dástanlarındaǵı toponimlerdiń lingvomádeniy analizi» atamasındaǵı dissertaciyasında toponimlerdiń folklor syujetlerine arqaw bolıp, folklorlıq tekstlerde saqlanıwı ayırıqsha qubılıs ekenligi sóz etilgen. Jer júzindegi atamalar túrli sebeplerge bola ózgeriwı múmkin, al folklor tekstlerinde saqlanǵan jer-suw atamaları turaqlı bolıwı menen ajıralıp turadı, olar sol folklor dóretpesi menen birge tuwılıp, birge jasaydı. Sonıń menen birge, folklor dóretpelerindegi toponimlerdiń bunday turaqlılıǵı, ómirsheńligi olardıń dúnyatanımlıq, estetikalıq funkciyalarına da tikkeley baylanıslı boladı. Toponimler semantikasınıń milliy-mádeniy komponenti ayırıqsha eltanımlıq mánisin ańlatıwı,

bay mádeniy-tariyxıy uqsaslıqları menen ajralıp turadı. Obrazlı atama (nominaciya) hárqashan da xalıq sanasında tariyxıy qáiplesken dúnya kartinasın – nominaciya subyektin biriktiriwshi mánisinde milliy ózgeshelikke iye. Toponimikalıq sistema, avtordıń pikirinshe, uzaq waqıtlar dawamında qáiplesip kiyatırǵan, mádeniyatlardı, tillerdi, waqıt penen keńislikti, jámiyettiń rawajlanıw basqıshları menen sociallıq-tariyxıy jaǵdayların kórsetetuǵın kognitiv «konglomerat» bolıp esaplanadı [5, 50].

Z.Daniyarovanıń «Qaraqalpaq folklorındaǵı antroponimlerdiń lingvomádeniy analizi» atamasındaǵı dissertaciyalıq jumısında qaraqalpaq dástanlarındaǵı antroponimlerdiń lingvokulturologiyalıq baǵdarda analizlengen. Olardıń milliy-mádeniy ózgesheligi ajratılıp, sıpatlama berilgen, dástanlardaǵı antroponimlerdiń tariyxıy shıǵısı hám etnomádeniy ózgesheligi úyrenilgen. Úrp-ádetlerdi bildiretuǵın antroponimler hám olardıń túrli formaların dástanlardan toplastırılıp, sistemalastırılǵan, lingvomádeniy sıpatlama berilgen. Antroponimler xalıqtıń turmıs jaǵdayına sáykes milliy dástúrler menen qádiriyatlardı belgileytuǵın til birlikleri ekenligi lingvomádeniy kózqarastan túsindirilgen [6, 2023].

Lingvokulturologiya ilimge lingvomádeniy birlik, lingvomádeniyat, lingvomádeniy jámiyet, milliy-mádeniy konnotaciya, mádeniy sema, precedent birlikler, tillik sana, dúnyanıń tillik kartinası sıyaqlı bir qansha jańa túsiniqlerdi alıp keldi. Olar qatarında *mádeniy kodlar* túsiniǵi de bar.

Kod hám belgi túsiniqleri belgilerdi úyreniwshi ilim – semiotikanıń tiykarǵı túsiniqleri esaplanadı. «Sociallıq xabardıń hár qanday materiallıq bildiriliwi belgi esaplanadı» [7, 57]. Dáslep matematika hám informatika ilimleri sheńberinde keń qollanılǵan kod túsiniǵi gumanitar tarawlarda da qollanıla basladı. Bunda belgilik xarakterge iye til hám mádeniyat óz aldına áhmiyetke iye. Olar belgiler sıpatında xalıqtıń tájriybesi hám normaların keleshek áwladqa jetkeredi.

Lingvokulturologiyada mádeniy kodlar dúnyanıń tillik kartinasınıń tiykarǵı quramlıq bólimleriniń biri sıpatında qaraladı [8, 79]. V.N.Teliyanıń atap ótiwinshe, mádeniy kodlar belgili bir mádeniyat mazmunın kodlastırıw maqsetinde qollanıwshı

túrli materiallıq hám *formal* qurallardan ibarat ekilemshı belgiler sisteması [9, 12].
«Mádeniy kodlar túrli materiallıq qatlamda – turmıs realiyaları, flora hám fauna wákılleri hám basqalar kórinisinde bolıwı múmkin. İnsan sanasında olar ulıwma bilimler, sáwleleniwler, associaciyalar kórinisinde sáwlelenedi» [10, 174].

Ilimiy ádebiyatlarda mádeniy kodlardıń túrleri sıpatında somatikalıq kod, mákánlıq kod, temporal kod, predmetli kod, biomorf kod, ruwxıy kod, antropomorf kod, kosmoslıq kod, urısqa baylanıslı kod, medicinalıq kod, sport kodı, geometriyalıq kod, gastronomiyalıq kod, kiyim-kenshek kodı, mifologiyalıq kod, teomorf kod, reń kodı sıyaqlılar kórsetiledi.

Krasnix mádeniy kodlardıń tiykarǵı túri sıpatında somatikalıq kod, mákánlıq kod, temporal kod, predmetli kod, biomorf kod hám ruwxıy kodlardı atap kórsetedi.

Rus lingvistikasında qalıplesken mádeniy kodlar ózbek til biliminde de úyrenile basladı. Atap aytqanda, D.Xudoyberganovanıń «Lingvomadaniyat-shunoslik terminlarining izohli lug‘ati»nda mádeniy kodlar somatikalıq kod, waqıtqa baylanıslı kod, mákánlıq kod, predmetli kod, ruwxıy kod, biomorf kod terminlerine túsindirme berilgen.

Lingvokulturologiyada eń keń taralǵan kod túrleriniń biri - somatikalıq kod. Somatikalıq kod – adamnıń dene aǵzları menen baylanıslı bolıp, dene hám onıń bólimlerine baylanıslı sıpatlar, fizikalıq belgiler, aqılıy, emocional belgiler, noverbal belgilerdi óz ishine aladı. Bunda dene aǵzları awıspalı mánide jumsaladı. Mısalı, *qol* sózi, qolı uzın, qolı mazalı, qolı kelte, qolınan keliw, qolǵa túsıw, qoldan beriw, qolǵa alıw; *bas* sózi tawdıń bası, joldıń bası, istiń bası, basına kóteriw, basına urıw, basınan ótkeriw, bası kókke jetiw, basın aylandırıw; *ayaq* sózi ayaq astı etiw, ayaǵı qaltırav, ayaǵına balta urıw, ayaǵına bas urıw, eki ayaǵın bir etikke tıǵıw; *til* sózi tilge alıw, tili káliymaǵa kelmew, tili barmaw, tilge keliw, tilge alıw sıyaqlı birikpelerde insan dene aǵzlarınıń túrli semalarda qollanılǵan, hámmesi ushın ortaq máni adamnıń dene aǵzası ekenligi, biraq awıspalı mánide qollanılıp túrli mánilerdi ańlatıp kelgen.

Predmetli kod átirapımızdağı predmetler (náirse, buyımlar) menen baylanıslı kodlar bolıp, olar birinshi náwbette millet turmısında keń ornalasqan, turmıstın ajıralmas bólimine aylanğan predmetler menen sáwlelenedi. Bunda predmetlerdiń kólemi, muǵdarı, qanday maqsette qollanıluwı sıyaqlı mániler simvöllıq mánide qollanılp kodlastırıladı. Mısalı: tonın teris kiyiw, qamırdan qıl suwırǵanday, qazanda barı shómishke ilinedi, kesesi aǵarmaw, qamır ushınan pátir sıyaqlı birliklerdegi ton, dastıq, qamır, qazıq, qazan, kese sózleri lingvomádeniyat insanlarınıń sociallıq múnásibetlerin sáwlelendiriwde qural wazıypasın atqaradı.

Mádeniy kodlardıń jáne biri – ruwxıy kodlar jaqsı-jaman, sulıw-sıqılsız, bálent – pás sıyaqlı mádeniy oppoziciyalardı, xalıqtıń tárbiyalıq hám diniy qádiriyatların sáwlelendiriwshi kod esaplanadı. Kóbinese predmetli kodlar ruwxıy kodlar menen baylanısadı. Mısalı: Ana menen bala – gúl menen lala; Ana jurtıń – altın besigiń; Qalǵan iske qar jawar; Úyiń tar bolsa da, kewiliń keń bolsın; Qalawın tapsań, qar da janadı; Nanniń usaǵı da nan; Er jigitti namıs óltiredi; Kewli ashıqtıń qolı ashıq, Qolı ashıqtıń jolı ashıq; Úlkenge húrmet, kishige izzet; Dostıń mıń bolsa da az, dushpanıń bir bolsa da kóp.

Haywanlar yaki ósimlikler menen baylanıslı kodlar da bar bolıp olar biomorf kod ataladı. Bunda haywanlar, jánlikler, quslar hám ósimlik atları qatnasqan boladı. Teńewlerde biomorf kod arqalı adamnıń barlıq belgilerin sáwlelendiriwi múmkin. Mısalı: - kúshli – arısladay jigit, ayıwday kúshli;

- sumlıq – túlkidey hayyar, túlkidey sum;
- miynetkesh – eshektey islew, qumırısqaday miynetkesh, iyttay islew;
- qorqaqlıq – qoyanday qorqaq;
- uzaq ómir kóriw mánisinde – shınarday ómir kóriw;
- náziklik – gúldey, nálshede;
- júzdiń qızarıwı – almaday, anarday;

- ashkózlík – bóridey hám usı sıyaqlılar. Bunnan basqa da adamnıń ózgeshe háreketlerin uqsatıwda at, tayınshaq, eshki, maymıl sıyaqlılardan da etalon sıpatında paydalanıladı.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Утешова З. Лингвокультурологический аспект методики обучения речевому этикету на иностранном языке (в условиях школ Республики Каракалпакстан): Автореф. Дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук. -Ташкент. 2009; Қдырбаева Г. «MAN»-«ADAM» концептосфераси бирликларининг лингвомаданий ва лингвокогнитив хусусиятлари (Инглиз ва қорақалпоқ тиллари мисолида): фалсафа доктори (PhD) диссертациясы автореферати. -Тошкент, 2017. - 22 б.

2. Пирниязова А. Қарақалпақ тили фразеологиялық системасы хэм оның стилистикалық имканиятлары: филол. илим. докт. дисс. – Нөкис, 2020

3. Қунназарова Ш. Қарақалпақ халық ертеклериниң лексика-семантикалық хэм лингвомәдений анализи: филол. и. филос. докт. (PhD). дисс. – Нөкис, 2021

4. Искендерова Е. Қарақалпақ тилиндеги зоонимердиң лингвомәдений анализи: филол. и. филос. докт. (PhD). дисс. – Нөкис, 2023

5. Толибаев Х. Қорақалпоқ достонларидаги топонимларнинг лингвомаданий таҳлили: филол. ф. фалс. докт. (PhD) дисс.автореферати. - Нукус, 2022. - 50 б.

6. Даниярова З. Қарақалпақ дастанларында антропонимлердиң лингвокультурологиялық анализи: филол. и. филос. докт (PhD). дисс. –Нөкис, 2023

7. Nurmonov A. Tanlangan asarlar. 3 jildlik. 1-jild. – Toshkent: Akademnashr, 2012. – B. 57.

8. Маслова В.А. Духовный код с позиции лингвокультурологии: единица сакрального и светского // Метафизика. – М., 2016. – №4. – С. 79.

9. Телия В.Н. Большой фразеологический словарь русского языка. – М., 2006. – С. 12.

10. Ковшова М. Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии. Коды культуры. Издю 2-е. — М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. — С 174.